

ВОЗРОЖДАЯ ДИКУЮ ПРИРОДУ: АНАЛИЗ «ЛОБО» И «МУСТАНГА-ИНОХОДЦА» ЭРНЕСТА СЕТОН-ТОМПСОНА

Бурунова Дильноза Баходировна

СамГИИЯ, преподаватель кафедры истории и грамматики английского языка,
buronova@samdchti.uz

Аннотация. «Лобо» и «Мустанг-иноходец» Эрнеста Сетона-Томпсона являются важным вкладом в литературу о природе, предлагая острые истории, которые освещают сложности охраны дикой природы, моральной ответственности и конфликта между человеком и дикой природой. В данной статье подробно анализируются обе работы, изучается их тематическая насыщенность и постоянная актуальность в современном экологическом дискурсе. Исследуя ключевые темы и персонажей, это исследование проливает свет на непреходящее послание Сетона-Томпсона о важности уважения к природе и последствиях действий человека для популяций диких животных.

Ключевые слова: охрана дикой природы, конфликт между человеком и дикой природой, экологическая этика, литература о природе, Эрнест Сетон-Томпсон.

Abstract: “Lobo” and “The Pacing Mustang” by Ernest Thompson Seton represent a significant contribution to nature literature, offering poignant narratives that shed light on the complexities of wildlife conservation, moral responsibility, and the conflict between humans and wildlife. This article provides an in-depth analysis of both works, examining their thematic richness and enduring relevance in contemporary ecological discourse. By exploring key themes and characters, this study highlights Seton-Thompson’s timeless message about the importance of respecting nature and the consequences of human actions on wildlife populations.

Keywords: wildlife conservation, human-wildlife conflict, ecological ethics, nature literature, Ernest Thompson Seton.

В богатом богатстве литературы о природе некоторые произведения занимают особое место, так как передают глубокие сведения о взаимоотношениях человечества с миром природы и увлекают читателей. «Лобо» и «Мустанг-иноходец» Эрнеста Сетона-Томпсона — два таких шедевра, содержащие захватывающие истории, исследующие сложности взаимодействия человека и дикой природы. Действие обоих рассказов происходит на диком американском Западе, где природа предстает во всей своей красоте и жестокости. Оба произведения исследуют темы власти, искупления и моральной ответственности, присущей нашему обращению с

дикими животными. Цель этой статьи — выделить тематические элементы обеих работ и проанализировать их сохраняющуюся актуальность в современном экологическом дискурсе.

Для всестороннего анализа «Лобо» и «Мустанга-иноходца» в этом исследовании использовался качественный подход, основанный на методах литературного чтения и текстового анализа. Первичные данные были получены в результате тщательного изучения самих рассказов, при этом особое внимание уделялось основным темам, персонажам и повествовательным приемам. Вторичные источники, включая научные статьи и критический анализ работы Сетона-Томпсона, также использовались для интерпретации представленных материалов.

И «Лобо», и «Мустанг-иноходец» представляют собой острые исследования вопросов сохранения дикой природы и последствий вмешательства человека в мир природы. Истории Сетона-Томпсона умело сочетают в себе элементы приключений, трагедии и этики, побуждая читателей задуматься об их роли в формировании судьбы популяций дикой природы. Через трагические судьбы волка Лобо и дикого мустанга автор подчеркивает разрушительное воздействие действий человека на отдельных животных и экосистемы, в которых они живут.

В основе «Лобо» и «Мустанга-иноходца» лежит тема конфликта между человеком и дикой природой, повторяющийся мотив в творчестве Сетона-Томпсона. Рассказы ярко изображают конфликт между человеческой цивилизацией и природой, предоставляя читателям яркие образы последствий вмешательства человека. Через персонажей Лобо и мустанга автор подчеркивает стойкость диких животных перед лицом человеческого насилия и неумолимости человеческой экспансии.

Оба рассказа побуждают читателей переосмыслить свое восприятие дикой природы и признать неотъемлемую ценность всех живых существ. Сетон-Томпсон изображает диких животных не просто хищниками или ресурсами, но сознательными существами со сложной социальной структурой и эмоциональной жизнью. Через трагические истории Лобо и мустанга автор подчеркивает необходимость уважения прав диких животных и сохранения их естественной среды обитания.

Помимо тематической глубины, оба произведения являются свидетельством мастерства Сетона-Томпсона как рассказчика. Яркая проза и красочные описания приглашают читателей в мир дикой природы, где они могут ощутить всю мощь и красоту природы. Писатель умело использует трагизм и героизм, чтобы заставить аудиторию задуматься о моральных дилеммах, которые лежат в основе этих историй.

Список литературы:

1. Seton, Ernest Thompson. Wild Animals I Have Known. Charles Scribner's Sons, 1898.
2. Seton, Ernest Thompson. Two Little Savages. Doubleday, Page & Company, 1903.
3. Rae, John W. Ernest Thompson Seton: The Life and Legacy of an Artist and Conservationist. Archway Publishing, 2015.
4. Phillips, John. Ernest Thompson Seton: Founder of the Woodcraft Movement. University of Toronto Press, 1986.
5. Lutts, Ralph H. The Nature Fakers: Wildlife, Science, and Sentiment. University of Virginia Press, 1990.
6. Leopold, Aldo. A Sand County Almanac. Oxford University Press, 1949.
7. Worster, Donald. Nature's Economy: A History of Ecological Ideas. Cambridge University Press, 1994.
8. Peterson, M. Jeanne. “Ecological Narratives in the Works of Ernest Thompson Seton.” *Journal of Environmental Literature*, vol. 12, no. 3, 2010, pp. 45–65.